

SHAXS MA'NAVIYATINING SHAKLLANISHIDA TIL VA ADABIYOTNING ROLI

Xalqaro ilmiy-amaliy
anjuman to'plami

[DATE]

[COMPANY NAME]

[Kokand University address]

QO'QON UNIVERSITETI

SHAXS MA'NAVIYATINING SHAKLLANISHIDA TIL VA ADABIYOTNING ROLI

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

Qo'qon – 2025

UO'K:316.42:811.512.133
KBK 60.56+81.20'zb

Shaxs ma'naviyatining shakllanishida til va adabiyotning roli

Qo'qon universiteti direktori
G.E.Zaxidov tahriri ostida

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli farmoni, "Ma'naviyat va ma'rifat tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada olib borilayotgan ishlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6100-sonli qarori hamda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini hayotga tatbiq etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5127-sonli qarorida belgilab berilgan adabiy merosni keng o'rganish, targ'ib qilish, mumtoz adiblar asarlarini nashr qilish va o'rgatish, yozuvchilar, olimlar va ijodkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi asosiy masalalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan anjuman materiallaridan tashkil topgan.

Tahrir kengashi:

Shuhrat Sirojiddinov - Akademik, filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Boqijon To'xliyev - Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Jabbor Eshonqulov - Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Nurboy Jabborov – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Maqsud Asadov – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Zeboxon Qobilova – Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Olimjon Davlatov- Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Ruxsora Davlatzoda- Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Svetlana Bezgodova - Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Yelena Glubokova - Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Jamoliddin Qambarov -Iqdisod fanlari doktori (DSc), dotsent
Boburmirzo Xursanaliyev -Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar:

Sh.Jumanova, G'.Rahmonov, M.Imomaliyeva, N.Tursunova, G.Ashurova,
H.Raimova, G'. Abdupattoyev, N.Javharova, S.Ergasheva

ASHURALI ZOHIRIY PUBLISTIKASINING YETAKCHI MAVZULARI

Javharova Nilufar Odiljon qizi,
Qo'qon universiteti mutaxassisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvari va publitsist Ashurali Zohiriyning publitsistik merosida yetakchi o'rin tutgan mavzular tahlil qilinadi. Muallifning matbuotdagi chiqishlarida milliy ma'rifat, ta'lim-tarbiya, ona tili va imlo masalalari, milliy o'zlikni anglash, jamiyat taraqqiyoti hamda yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq g'oyalar yoritilgan. Shuningdek, Zohiriyning publitsistik faoliyati orqali xalq ongini uyg'otish, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan qarashlari ochib beriladi. Maqolada uning publitsistik asarlari pedagogik va ma'rifiy nuqtai nazardan tahlil qilinib, bugungi ta'lim va tarbiya jarayonlari uchun ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Ashurali Zohiriy, publitsistika, jadidchilik, ma'rifat, ta'lim-tarbiya, ona tili, imlo, milliy o'zlik, matbuot, pedagogik qarashlar.

Abstract. This article analyzes the leading themes reflected in the journalistic heritage of the Jadid enlightener and publicist Ashurali Zohiriy. Particular attention is paid to the ideas of national enlightenment, education and upbringing, native language and orthography, national identity, social development, and youth education presented in his journalistic writings. The study also reveals Zohiriy's views aimed at raising public awareness and promoting the development of science and culture through his publicistic activities. His journalistic works are examined from pedagogical and educational perspectives, and their significance for contemporary educational and upbringing processes is substantiated.

Keywords: Ashurali Zohiriy, journalism, Jadidism, enlightenment, education and upbringing, native language, orthography, national identity, press, pedagogical views.

Ashurali Zohiriy publitsistikasida millatparvarlik va o'zbek tili taqdiri masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Jumladan "Farg'ona" gazetasining 1923-yildagi 7 ta sonida Turkistondagi vaqf ishlari, suv inshootlarining holati, maorif va xalq ta'limining ayanchli ahvoli haqida maqolalar e'lon qiladi. Xususan, "Farg'ona" gazetasining 1923-yil 16-noyabrdagi 119-sonida Zohiriy "Biznikilar qachon vazifasini anglarlar" nomli maqolasini e'lon qiladi. Ushbu maqola gazetaning 1-sahifasida chop etiladi.

“Olti yilliq inqilob davri bizga ko‘p narsalarni o‘rgatdi, ko‘p tajribalar berdi, ko‘p kamchiliklarimizni ochib berib, u kamchiliklarni to‘ldirmoqqa yo‘llar ko‘rsatdi.

Lekin bizga nima sababdandur hech tebranmaymiz, kamchiliklarni to‘ldirmoqqa qimirlamaymiz. Borg‘on sari ilmiy madaniy ishlarimiz ora yo‘lda qolmoqda. Xalq uchun xudoyi (bepul) ishlash, kishi ishiga saratonda qo‘l sovutubdur, degandek hech kimning hayol va dimog‘ida yo‘q bir ikki marotaba nashri maorif jamiyati tuzuldi shu kuyicha qolib ketdi. Maskov, Peterburg, Toshkanddagi talabalardan “yordam” deb o‘tinchlar, murojaatnomalar kelmakda, ularning oh va dodini eshitib biror narsa yuborish uyoqda tursin, ko‘nglini ko‘tarish tuyg‘udek xat yozadurg‘on bir maxluq yo‘q.

Farg‘onada birdan bir chiqib turgan “Farg‘ona” gazetasiga ko‘zga ko‘rinib turgan ko‘p kishilarni vakil, muxbir tayin qildiq. Shundan ba‘zi birlari vazifalarini o‘taganlari holda boshqalarining parvoyilariga ham kelmaydi. Mahallalarda mazkur turli turli voqea va hodisalar bo‘lib tursa ham “qo‘l sansabitka ichida, bosh bo‘lsa telpak ostida” degandek, jimjitgina turadur.

Bilmadik bu yurgan kishilar butun muassasalarda stol orqasida oldiga davot qalam qo‘yib o‘tirgan “musulmon ishchilari” olti soat ish vaqtini bitirganlaridan keyin nima qilar ekanlar.

Bizning xox mas‘ul va g‘ayri mas‘ul ishchilarimiz vax ox o‘z ishida yurgan ongligina yigitlarimiz barisi barisi o‘zi bilan ovora balki to‘g‘risini aytganda: ovoragina emas hissiz shu‘ursizdurlar, xalq foydasi xalq xizmati va unga yordam degan gapni bilmaydur.

Bu nimadan?

Bu muhitning ta‘siridan, ibtidoiy tarbiyaning yo‘qlig‘i, insoniyatparvarlik oliyjanoblikning yo‘qligidandur.

Biz mutlaqan bu odatimizni yuqotishimiz kerak yo‘q esa, ilmiy va madaniy ishlarimiz hech vaqtda ilgari ketmas. Yana sarsonlik, yana yillarcha ezilish, boshqalar ta‘siri ostida yanchilish turgan gap.

Buni endi har nafas o‘ylab, shunga qarab harakat, shunga qarab talpinish kerak. Agar har kim o‘zining mahkamasidagi ishni, xususiy kishilar o‘zining ishinigina to‘g‘rilab yuraversa va boshqa ishga aralashmasa umumiy xalq jamoat ishlarini kim to‘g‘rilaydur?

Holbuki bundoq umumiy ishlarni har bir umumiy xalqni vatanini suygan kishi, o‘z ishidan muqaddam ko‘rish va undan ilgari qilishi lozimdur. Lekin bizning mas‘ul ishchilarimiz xususan Qo‘qond ishchilarimizning (faqat “Farg‘ona” gazetasidan emas) gazeta olamidanda hech xabarlar va hech aloqalari yo‘q desak

mumkin. Gazetani ta'qib etish, loqal shu gazeta matbuot vositasi bilanda ma'lumotlarining kengayishi aqllarin o'sdirmoqni tilamaydurlar.

Gazetaning 100 ta sonida o'rtoq Segizboyef tarafidan bir necha ma'lum kishilar gazeta mushtariyligiga chiqarilg'on edi. Endi ikkiyarim oylar bo'ldi. O'sha kishilardan hech birisi idoraga qadam qo'yg'oni yo'q.

Mana, boshqa ishlarga ham qarashlari shundoq! Endi, biznikilarga nima desa bo'lur?'⁸⁹

Yuqorida keltirilgan maqolada Ashurali Zohiriyning millat va yurt qayg'usi o'z ifodasini topgan.

Beparvolik, loqaydlik tufayli jaholat botqog'iga botgan Turkistonni faqat va faqat ilm, ma'rifat, mehnatkashlik ushbu botqoqdan chiqarishini aytib o'tadi. Zamondoshlarining loqaydligi, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashmasligi Ashurali Zohiriy dilini abgor qiladi. Agar har bir inson, har bir turkistonlik o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashsa, o'z ishini faqatgina o'zi uchun emas millat uchun, xalq uchun qilsagina jamiyatda o'zgarish, o'sish kuzatiladi deb aytadi. 1917-yildan boshlab 1923-yil gacha bo'lgan 6 yillik davr bizga ko'p narsalarni o'rgatdi deb aytadi. Bu o'rinda Zohiriy faqatgina jamiyatdagi agor holatinigina emas, balki 6 yillik inqilob davri deb aytganda sobiq sovet tuzimining xalqqa nisbatan adolatsiz munosabatiga ham ishora qilib o'tadi.

“Farg'ona” gazetasining 1923-yildagi 10-mart 63-sonida Ashurali Zohiriyning “Turkistonda suv ishlari” nomli maqolasi chop etiladi. Ma'lumki Turkiston o'lkasi aholisi qadimdan dehqonchilik, ziroatchilik hamda chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan. Bu o'lkaning hayotida suv, suv inshootlari muhim o'rin tutadi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida xonliklarning o'zaro ichki urushlari hamda boshboshdoqliklar natijasida sug'orish inshootlari abgor ahvolga tushdi. Buning natijasida xalqning turmush sharoiti yanada og'irlashib boradi. Ushbu manzaralarni o't ko'zi bilan ko'rgan Ashurali Zohiriy xalqning og'ir hayotidan qayg'uradi va hukumat vakillarini Turkistondagi suv inshootlarini tuzatishga chaqiradi.

“Turkistonning o'lgan xo'jalig'ini tuzatmoq uchun “yosh bolag'a sut” degan yeriga suv lozimdir. Turkistonning bosmachilig'i bitganda, ish ... yetarlik bo'lg'onda, qisqasi: dehqonchilik uchun kerak bo'lg'on barcha sharoit bo'lg'anda va qiling'onda suv bo'lmasa barisi bekor ketadir.

Butun Russiyani to'ydirib, ozig'i yevrupo davlatlariga ham oziq berib butun Rossiya tuprog'i 21-yilda ochliqqa uchrab odam chiqdi.

U yerlar osmon suvi yomg'ir bilan sug'oriladig'on joylarda edi. Ariq suvi bilan sug'oriladigan Turkiston (Farg'ona)da ham 17-yilda suvning bo'lmaganidan

⁸⁹ Ashurali Zohiriy. Biznikilar vazifasini qachon anglarlar. Farg'ona, 1923.

ochliqqa uchradi. Bu ochliqlar ilgari ham bo'lib, hammasining sababi: suvsizlik, suv yeratlik darajada bo'lmaganligidir.

Shuning uchun: "yer-suv" deb, so'zi birga keltiriladi. Turkistonda yer sug'orish ishi, Rossiya arig'i bilan. Yomg'ir suvi bilan sug'oriladigan yerlari oz edi ham paxta ham meva hosiloti, albatta ariq suvi bo'lishi, ham u mo'l bo'lishi kerak.

Turkistonning ko'p yeri ariq suvi bilan sug'oriladigan bo'lsa ham, ba'zi bir muzofotlar orasida katta farq bor. Aytaylik: Sirdaryo, Samarqand va Farg'ona muzofotlarini.

Sirdaryo muzofoti Chichiq, Ohangaron ham Sirdaryi jilg'alaridan sug'oriladi. Samarqand muzofotining yerlari Zarafshon va uning tarmoqlaridan sug'oriladi. Bu daryodan katta ariqlar bilan olib ketgan, bularda hamma vaqt suv mo'l xatto, bor bo'yicha bo'shalmoq qurub yuborilsa, hamma yoqni suv bosib ketmasin deb, daryodan olg'on tarmoqlarining boshini berkitib, to'g'onlab turadirlar. Shuning uchun u muzofotlar (Sirdaryo va Samarqand) suvga hamma vaqt mo'l, hech vaqt suvsizliqqa uchramagandir.

Farg'ona muzofoti bo'lsa butun boshqacha, bu muzofotning o'rtasidan Sirdaryo yorib o'tsa ham, eng pastlik oraliqidan o'tganidan Farg'ona yerlari Sirdaryodan sug'orilmaydur va undan foydalanmaydir.

Farg'onaning ekinzor yerlarini, Farg'onaning ikki yoqini (shimol va janubi) dan qizib olgan muz tog'laridan ayirib tushgan muz va qor suvlari sug'oriladi.

Bu tog'lardan suv tushadig'on bir necha ulug' nahrlar bordir. U nahrlar tog' orasidan tekislikga chiqishi bilan o'z rayoniga qarab: volost, jamoa ham qishloqlarg'a katta, kichik ariqlar bilan bo'linadi.

Daryo barobaridagi katta suv, yuqoridan pastga o'ynog'lab, nishabga chiqishi bilan katta, kichik mayda chuyda arig'larg'a indamay bo'linib ketavermasdan arig'i yo'q bir tarafga yoki bir necha arig'lari bitta qilinib bosin, ariq boshiga ishlangan taqsim qiladigan quvirlarini qora va to'g'onlarini qaramasdan jinnilik bilan hammasini buzib, teptekis qilib bir yoqqa soldiradi-da ketadi.

Mana endi ushlab oling qaytarib oling! Osonliq bilan qaytmaydi. Osonli bilan sizning u bolalar o'yini singari (shu qatoridagi yozuvni o'qib bo'lmadi) yangi, chunqayma, turong'i, ko'p do'ppi va makzo qishlaringiz arig'iga tushib ketavermaydi.

U tabiyatning eng zo'r o'rdusi joni. Uning bilan hazillashib bo'lmaydi. Uni o'z yo'lingizga kirgizmoq uchun uning bilan jiddiy suratda so'zlashish kerak.

Mana shundoq suv ishlari inqilob boshidan beri qaralmag'on. Bir cho'kulga aylanib ekinzor ko'p yerlar cho'lga aylanib ketadir. Shurolar hukumati Farg'ona dehqonchilig'ini avvalgi holiga qaytarib suv hollarini e'tiborga olib to'ldirib,

paxtachilikni taraqqiy ettirmoq bo'lg'onidan va buning uchun lozim bo'lg'on narsalarning chorasiga kirishganda, hammasining boshlig'i etib Farg'onaning suv ishlarini tuzatishni oldinga surdi, ham suv ishlarini tuzatish uchun 11.220 so'm pul belgilab, mundan hozirgi 6.000 so'm pul tilla hisobi bilan berdi. Mahallarda ishlar boshlang'on.

Farg'ona paxtasi qancha ahamiyatga molik bo'lsa, u paxtaning ozig'i emadurg'on suti bo'lg'on suvi ham shuncha ahamiyatga molikdir"⁹⁰.

Chindan ham 1917- yilda Turkistonda yuz berga ocharchilik oddiy xalq boshiga mislsiz kulfatlarni solgan edi. Bir tomondan Podsho Rossiyasining Birinchi jahon urushiga bor budini safarbar qilishi, ketma-ket mag'lubiyatlari aholining shundoq ham og'ir bo'lgan ahvolini yanada murakkablashtirib yuborgan edi. Sovet hukumati mustamlaka o'lkalardan faqatgina xomashyo talab qilishnigina bilgan, yetishtirilayotgan hosil uchun zarur bo'lgan inshootlarning moddiy-texnik bazasi esa eski ahvalidagiligicha qolavergan. Insonlarning suv talashib janjal qilishlari, hattoki bir-birini o'ldirishgacha borgan holatlari bo'lgan. O'z millatdoshlarining bunday ayanchli holatlariga guvoh bo'lgan Ashurali Zohiriy hukumatni mazkur dolzarb masalaga e'tibor qaratishiga chaqiradi.

Jadid marifatchilari ilmning kuchiga alohida e'tibor berganlar. Ilm Turkistonni yuksaltiruvchi birdan-bir najot yo'li ekanligini anglaganlar. Shuning uchun ham xalq ta'limiga, maorifga alohida e'tibor bilan qaraganlar. Jumladan, Turkistonda dastlabki jadid maktablari XIX asr oxirida shakllana boshladi. Birinchi jadid maktabi 1893- yil Buxoroda tashkil etilgan. Keyinchalik, 1898-yilda Qo'qonda Salohiddin domla, 1899-yilda Andijonda Mulla Shamsiddin domla va Toshkentda Mannon Qori jadid maktablariga asos solgan. Keyinchalik Turkistonda rus-tuzem maktablari joriy qilindi. Jadid maktablari ko'p hollarda mustabid tuzum tomonidan yopib qo'yilar edi.

Mehnatkash xalq esa o'z farzandini rus-tuzem maktabiga berishga qo'rqrar edilar. Ashurali Zohiriy vatandoshlariga qarata maktabning eski yoki yangi ko'rinishda bo'lishi muhim emas, maktabning bo'lgani muhim deydi. Maqolalarida albatta bolalar o'qishi kerak, degan fikrni ilgari suradi. Ma'lumki XX asr boshlarida Germaniya, Turkiya singari ilg'or mamlakatlarga o'qish uchun talaba-yoshlar yuborilgan. Jadid ma'rifatparvarlari xususan, Ashurali Zohiriy ana shu yoshlarga alohida bir najot bilan qaragan, ularni Turkistonni taraqqiy etgan millatlar qatoriga ko'taruvchi yangi bilimlar egasi sifatida ko'rgan. Ular ishlarni tugatib Turkistonga qaytgach, o'rgangan sohalari bo'yicha albatta yoshlarga saboq beradi, deb ishongan. Ularni o'z uylaridan, onasining shirin so'zlaridan kechib, mashaqqat bilan millat uchun olgan ta'limlari albatta xalq uchun xizmat qilishiga

⁹⁰ Ashurali Zohiriyning "Turkistonda suv ishlari". Farg'ona. 1923

ishongan va bu to'g'risida "Farg'ona" gazetasida alohida maqola e'lon qiladi. Mazkur maqola "Nashri madaniyat va maorif jamiyatlari" nomi bilan "Farg'ona" gazetasining 1923-yil 17-maydagi 73-sonida bosilib chiqadi.

"Yaqindan buyoq Turkiston o'lkasining butun muzofotlarida, uyezdlarida "nashri maorif jamiyatlari" ochildi va ba'zi o'rinlarda (Ho'qandda) endigina ochilmoqda. Xatto bu to'g'rida bir vaqtlar ichki Rossiya musulmonlari orasida bo'lg'on va ko'p zamonlarga'acha cho'zilg'on: "Maktabmi, ishkolami?" degan manzaralar singari munda ham "nashri maorifmi, ko'makmi?" bo'lsin degan munozaralar bo'lmoqda.

Mayli qaysi bo'lsa bo'lsin. U to'g'ridagi fikrlarimizni aytmoqsan ilgari shuni aytmoqchimiz: albatta bundoq uyushmalarining bo'lishi madaniyat asari bo'lishi bilan barobar, yoki qadam qo'ymoq harakatida bo'lg'on millatlar, mamlakatlar, o'lkalarda bo'lur. Yoxud madaniyatli mamlakatda bo'lubda davlat byudjeti xalq maorifi va xalq madaniyatining musorifiga qoplaroq darajasida bo'lmag'onda bo'lur.

Bizda ilgari ham mavjud. Bizning Rossiya jamohir mathadasi va uning bir parchasi bo'lg'on Turkiston o'lkasi madaniyatli mamlakatlarga qiyosan juda pastda va shu pastdaligi sababli (bavujud boshqalarga qarag'anda madaniyat va maorif zarur bo'laturubda) xalq maorifini keragincha va turli yerlardagi bir ikki yuz talabalarimizni ta'min eta olmaymiz, hollarin yaxshilata olmaymiz.

Aslida gap unda ham emas. Ularning hollarin ta'min etsak ham etmasak ham ular o'qishlarin davom etadurlar. Ular: suv bo'lsa simirib, tosh bo'lsa kemirib degandek o'qurlar. Ular otasining issiq uylarin, onasining shirin shirin so'zlarin tashlab faqat o'qishga, maorifga berilib uzoqlarga ketgan umid yulduzlarimizdirlar. Lekin, omma ko'pchilikni allalab yotgan xalq qorong'ulikda, atroflarin oq boshli, ola choponli qarg'alar ta'sib pardasi o'rab olg'on. Agar ularni shu ahvolicha qo'yabersak, bu kungi keraklisi bilan ertagisini aytmusak, yoki ular qul bo'lib yashamoqqa, mahkum bo'lsa ham shu ketishdan berilmas va ayrilgusi ham kelmas, mana biz bularni o'qitishimiz madaniyat bilan tanishtirishimiz, kishilik dunyosiga chiqarishimiz shuning bilan barobar yuqoridagi qahramon o'qug'uchilarimizning adadlarin kundan kun, oydan oy o'stirishimiz kerak.

Shuning uchun bizga bir necha "ko'mak" bir necha "nashri maorif" va shu yo'lda tag'in allanecha allanimalar bo'lsa ham oz.

Shurolar hukumati oktyabr inqilobining boshida naq ilm morif va madaniyatga keng yo'l ochdi. Mumkin qadar maktablar ochdi. Lekin bir daraja kengayib bormoqda bo'lg'on maktab va maorif ishlari, moliya ishlarining chig'iridan chiqishi sababli yangi iqtisodiy siyosatning maydonga qo'yilishi soyasida, yo'lga qo'yilib yetmagan mahalliy sarmoyaning ta'miniga ko'p

narsaning bog'lanishi va shu jumladan maktablar ta'mini ham unga bog'lanishi orqasida gullab kelayotgan maktab va xalq maorifining sayog'i so'lidi.

Bu hol muvaqqat bir narsa, moliya ishlarimiz tuzalganicha, moliya ishlarimiz tuzalar. Mahalliy sarmoyaning kirim chiqimlari yo'lga solinar. U vaqt maorif ishlarimiz ham inqilobning boshidagidek taraqqiylab ketadir. Ul vaqt "ko'mak"ning ham boshqasining ham lozumi qolmas. Lekin biz ungacha bu jaholat, qorong'ulik frontidan bo'shatmasligimiz, pozitsiyamizni mahkamlashimiz kerak.

"Mahkamlashimiz kerak" degan so'z "ko'mak" "nashri maorif" "o'qig'uchilarimizg'a yordam jamiyati" va boshqa shuningdek jamiyatlarimizning bo'lishi demakdir.

So'z kelganda shuni ham aytib o'tmoq kerak: o'tgan yil arkazning tasdiqi bilan "ko'mak" ismida o'qig'uchilarg'a yordam uyushmasi ochildi. U uyushma ismidan moziylari qorong'u bir necha kishilar o'llarig'a mandate quvvati bilan Turkiston o'lkasining butun past balandini aylanib, bir necha o'n milliardgacha pul va mollar yig'ildi. U yig'ilgan narsalar to'g'ri yo'l bilan sarf qiling'on bo'lsa edi. Musofaratda tahsilda bo'lg'on talabalarimiz xiligina ko'kraklain ko'tarib olar edilar. Lekin yaxshi niyat bilan barpo bo'lga bu uyushmaning yig'ilgan narsalari "yomon niyatlar" g'a qurbon bo'ldi.

U iyonalar ko'p kishilarning savdogarchiligiga solib oyog'in oltita va ko'plarini to'rtta qilib qo'ydi. Ulardan hisob oladurg'on hech bir zot yo'q. u "zoti sharif"larning o'zlari matbuot sahifalarida hisob bermoqqa vijdonan majbur bo'lsalar ham, tanzil etmadilar.

Shu tariqa u iyonalar qumg'a singigan suvdek bo'ldida ketdi. Ishlarning bu kifida bo'lishi yangi boshlanayotgan ezgu ko'p ishlarimizning rivojlanmaslig'ig'a va xalqimizning undoq uyushma va jamiyatlarg'a sovuq qarashiga sabab bo'ladur.

Endi bir karra pishshiq bo'ldik, bu ochlig'on va ochiladurg'on "nashri maorif jamiyatlarimizda" xalq tarafidan saylangan hay'at idora va taftish hay'atlari bo'lur. Xalqning peshona terisi bilan topilib, yaxshi niyat bilan iyona qiling'on aqchani har bir tiyini bejo yerga ketmasligiga ishonamiz."⁹¹

Ma'lumki, yoshlarni chet davlatlarda o'qitish uchun aholidan pul yig'ilgan. Xalq yetuk mutaxassislarining Turkistonning o'zidan yetishib chiqishi uchun bor kuchi bilan harakat qilgan. Ashurali Zohiriy ushbu o'rinda ilmning naqadar muhim ekanligini ta'kidlash bilan bir qatorda, xorijga ketgan yoshlarga nasihat ham qilgandek bo'ladi. Mashaqqat bilan topilgan xalq puli albatta ilmga safarbar etilishi va kelgusida o'z natijasini ko'rsatishi lozimligi aytib o'tiladi.

⁹¹ Ashurali Zohiriy "Farg'ona" gazetasining 1923-yil 17-maydagi 73-soni

Xulosa qilib aytganda, Ashurali Zohiriyning milliy matbuotimiz hamda o'zbek jurnalistikasi taraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir. Ashurali Zohiriy "Farg'ona" gazetasining har bir sonida maqola bilan qatnashgan. Har bir maqolasida xalq turmushining eng mayda jabhalarigacha e'tibor qaratgan, imkon qadar oddiy xalq turmushini yengillashtiruvchi mavzularga murojaat qilgan. Uning maqolalaridagi erkinlik, ma'rifat, madaniyat, o'z haqqini tanish, hurlik, ilm ahlini ulug'lash singari g'oyalar o'z davrida millatni jaholatdan olib chiqishda qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, bugun ham shu qadar ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ashurali Zohiriy. Biznikilar vazifasini qachon anglarlar. Farg'ona, 1923
2. Ashurali Zohiriyning "Turkistonda suv ishlari". Farg'ona. 1923.
3. Ashurali Zohiriy "Farg'ona" gazetasining 1923-yil 17-maydagi 73-soni.
4. Qo'qon shahar O'lkashunoslik muzeyi fondida saqlanayotgan "Sadoyi Farg'ona" gazetasining 1914-yil 3-soni
5. Zohiriy A. O'tganlarga bir qarash, Farg'ona, 1923-yil, 100-son
6. "Farg'ona" gazetasi, xizmat qahramoni, 1923-yil 100-son.
7. Ashurali Zohiriy. Biznikilar vazifasini qachon anglarlar. Farg'ona, 1923.

	Problem of Competition or Symbiosis”	
129	Baxarova A. “Artificial intelligence and human creativity: Competition or collaboration?”	844–850
4-SHO‘BA. BADIY VA ILMIY TARJIMA MASALALARI		
130	Zokirov M., Zokirova S. Dominant tillar ta’siri ostida milliy til ekologiyasi va leksik interferensiya	851–861
131	Ochilov E. Xurshidning tarjimonlik mahorati	861–873
132	Nurulloyeva M. Нақши “Илоҳинома” –и Агтор дар ташаккули ахлоқи чома (дар мисоли тарҷумаи ўзбекии он)	873–881
133	Karimov M. Badiiy tarjimaning o‘ziga xos jihatlari va lingvistik xususiyatlari	881–886
134	Karimov M., Mamatxoliqov B. “O‘tkan kunlar” romanidagi sinekdoxa tasviriy vositasining qo‘llanilishi va inglizcha tarjimalarda aks etish masalalari	886–890
135	Xabibullayeva F. К вопросу об оценке качества перевода художественного произведения	890–899
136	Qodirov A. Tarjimashunoslikning dolzarb masalalari tadqiqi (Dilmurod Quronov ijodi misolida)	899–905
137	Ergashev B. Ilmiy tibbiy adabiyotlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishdagi lingvistik va terminologik muammolari	905–914
138	Djurayev M. “Devoni Foniylar”ning Hakimo‘g‘lu Ali Poshsho kolleksiyasi nusxasi tavsifi	914–924
139	Ergasheva S. Tarixiy realiyalarni tarjimada qayta tiklash masalasi	924–934
140	Abduxalilova D. Nemis tilidan o‘zbek tiliga she’riy tarjima muammolari: ta’rif, tasnif, tahlil va taklif	934–939
141	Alibekova D. English romanticism and it's development	940–946
142	Sheronov B. Gap qurilmalarida semantik-sintaktik nomutanosiblikning ba’zi masalalari haqida	946–951
143	Sobirova I. Shodmonqul Salom she’riyatida tasavvufiy obrazlar	951–956
5-SHO‘BA: ADABIYOT VA TILNING SHAXS PSIXOLOGIK VA MA’NAVIY RIVOJIGA TA’SIRI		
144	Aliyev B. Jozef Nayning “Yumshoq kuch” konsepsiyasi va unga yondosh konsepsiyalarning siyosiy-ma’naviy va falsafiy jihatlari	957–960
145	Jumanova Sh. Badiiy matn va ma’naviy tarbiya: o‘quvchi-yoshlar kamolotiga ta’sir omili sifatida	960–968
146	Mirzaaxmedova N. Adabiyot va ma’naviy qadriyatlarining insonning ichki dunyosiga ta’siri	968–972
147	Jalolova Sh., Ismoilova N. Multimadaniyatli kontekstda ingliz adabiyotining o‘quvchi psixologiyasiga ta’siri	973–978
148	Ashurova G. Navoiy ijodida inson ruhiyati va ichki dunyosining yuksalishi haqidagi qarashlar	978–985
149	Eshonqulova G. She’riyatning ruhiy salomatlik va emotsional muvozanatga ta’siri	985–990
150	Ismoilova F. Alisher Navoiy asarlarida inson ma’naviy kamolotining badiiy talqini	990–997
151	Vahobova N. Urush yillari ko‘zgasida tarbiya, sadoqat va xiyonat	997–1005
152	Tursunboyeva U. Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar bolaning psixologiyasiga ta’siri	1005–1012
153	Muxtorova M. Ta’lim sohasiga sun’iy intellektning salbiy va ijobiy ta’siri	1012–1018
154	Jo‘rayev U. Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi	1018–1021
155	Javharova N. Ashurali Zohiriy publitsistikasining yetakchi mavzulari	1022–1029